

РАЗВОД КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ПОСЛЕВОЕННОМ ДОНБАССЕ

© 2025. Т. Ю. Людоровская

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье рассматриваются основные законодательные акты, регулирующие бракоразводный процесс в послевоенное десятилетие. Выделяются факторы, увеличивающие его вероятность, анализируются причины развода и его последствия для членов семьи и для общества. Раскрываются особенности бракоразводных процессов в Донбассе. Выявлены факторы, тормозящие разводы, что в итоге приводило к снижению общей численности бракоразводных процессов в регионе и стране.

Ключевые слова: развод, брак, семья, СССР, Донбасс, Великая Отечественная война.

Семья является одной из первых форм социальной общности человеческого общества. Именно благодаря семье человек сохраняет не только природно-социальную среду, а и осуществляет воспроизводство и социализацию личности.

Актуальность темы исследования очевидна, поскольку постоянный рост расторжения браков (разводов) в России на протяжении нескольких последних десятилетий породил в обществе мнение о кризисе семьи как основного социального института.

Целью публикации является анализ бракоразводных процессов в Донбассе в первое послевоенное десятилетие.

Бракоразводные процессы по всему СССР, а также по союзным республикам, произошедшие после Великой Отечественной войны, изучались не только социологами и юристами, а и историками, и демографами. Историки рассматривали их в контексте бытовых практик послевоенного общества, демографы – в контексте изменившегося брачного поведения в условиях диспропорции полов и как отложенные события после демографических катастроф.

Всю историографию проблемы разделим условно на две группы: первая представлена общими работами по СССР, вторая группа – литература по бракоразводным процессам в 1943–1953 гг. в регионе. Историография второй группы, которая интересна для исследования, представлена небольшим количеством научных статей. Среди них можно выделить работу В.К. Грошевой «Борьба со злостными неплательщиками алиментов силами оперативных подразделений милиции Донбасса в 1940–1950-е гг.», где проанализирована организация работы оперативных подразделений милиции Донбасса по борьбе со злостными неплательщиками алиментов в 1940–1950-е гг. XX в. [2].

Быт и досуг семей упоминаются в трудах, которые посвящены повседневной жизни рабочих Донбасса в изучаемый период. Это работы Н.Н. Старченко [8], А.А. Саржана [5] и др., однако в этих исследованиях рассматриваются только отдельные аспекты досуга и быта советских семей региона, не раскрывая статистики и причин разводов в крае в изучаемый период.

Источниковедческой базой исследования являются законодательные акты СССР, отдельные дела Верховного суда СССР, периодическая массовая печать (журнал «Работница») и пр.

Изучение института семьи после Великой Отечественной войны находится на пересечении нескольких наук. С точки зрения истории права эта тема интересна в связи с изданием Указа от 8 июля 1944 г., уникальным примером усложнения бракоразводного процесса и процесса доказательства отцовства в истории России XX века.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам и одиноким матерям», позиционировался как шаг в борьбе с легкомысленным отношением к разводу, как помощь советского государства матерям [10].

В целом, указ состоял из трех частей – охрана материнства и детства, усложнение процедуры развода, признание существующим и порождающим обязательства (как, например, отцовство и алименты) исключительно юридически зарегистрированного брака. Помощь многодетным и одиноким матерям выражалась в денежном пособии, введении медалей и орденов для многодетных матерей. Что касается развода, то данная процедура претерпела основные изменения. Эти изменения диктовались не только указом, но и подзаконными актами, такими, как инструкция от НКЮ СССР от 27 ноября 1944 г. и др. Впоследствии выходили постановления, порожденные самой судебной практикой, однако основой бракоразводного процесса были два этих документа, так как в изучаемый период именно на знание этих двух актов экзаменовались судьи, которые должны были приводить их в действие.

Судебная процедура теперь состояла из двух ступеней – народный суд и областной (краевой), городской суд, стоящий над народным, решение регионального суда могло быть обжаловано в республиканском суде, а решение республиканского пересмотрено в порядке надзора Верховным Судом СССР. В некоторых случаях второй ступенью после народного суда оказывался республиканский. Основной задачей народного суда была попытка примирить супругов и выяснить обстоятельства дела, убедиться в том, что до ответчика дошла информация о суде [4, с. 5].

Первым местом, куда направляли пожелавшего развестись, была редакция местных газет – для принятия искового заявления необходимо было, чтобы заявление о разводе сначала было размещено в газете. Кроме того, разводящиеся несли и немалые финансовые издержки: при подаче заявления о разводе взыскивалось 100 руб. государственной пошлины, а также от 500 до 2 000 руб. за выдачу свидетельства о разводе [3, с.178].

Установлено, что в результате принятых мер развод становился длительной и весьма затратной процедурой, носящей бюрократический и публичный характер. Так как в 1944 г. средняя зарплата рабочих в Донбассе в промышленности составляла 484 руб., железнодорожников – 518 руб., медиков – 363 руб., работников совхозов – 205 руб. и т. д., можно сделать вывод, что развод оценивался в одну или несколько заработных плат. Поэтому не каждый мог решиться на такой дорогостоящий и общественно порицаемый поступок [9, с. 16].

В случае, если ответчик и истец находились в разных регионах, допускалось проведение процедуры сначала по месту жительства истца, потом по месту жительства ответчика, или в отсутствие ответчика, но при наличии заявления о том, что ответчик ознакомлен с желанием супруга подать на развод. На данном этапе обнаруживалась одна из особенностей послевоенного времени, повлиявшая на семью, – подавали на развод истцы с указанием на то, что где находится сейчас второй супруг, выяснить невозможно. Для развода в данном случае истцу необходимо было получить справку о том, что супруг пропал без вести, или ушел добровольно с немцами, поэтому по данной

категории дел истцы получали отказ, если не имели необходимых документов. Вторая ступень – городской и областной, краевой суды. В них, как и в народных судах, иски зачастую удовлетворялись [11, с. 6].

По окончанию судебной процедуры выносилось решение, и в случае, если развод разрешался, супруги получали право зарегистрировать свой развод в органах загса. Проследить процент дел, которые отсеялись на разных этапах можно лишь косвенно и фрагментарно, потому как нет полноценного учета дел, которые были рассмотрены в народном суде, но супруги после этого не обращались. Авторы докладных записок оценивали их через сравнение рассмотренных дел в народных судах с поступившими в городские суды в один временной промежуток, однако остается вопросом, откладывали супруги подачу заявления или решали не подавать вовсе [12, с. 51].

В учебном пособии Г.М. Свердлов пишет, что государство давало возможность супругам еще раз подумать, так как многие пары тормозили процесс регистрации в связи со стоимостью – пошлина по окончанию судебного дела составляла от 500 до 2000 рублей, в подавляющем большинстве оплачивалась истцами, но случалось и обоими супругами, и ответчиком [6, с. 9].

Отдельного внимания заслуживает вопрос о выплате/невыплате алиментов. Проблематика противодействия злостному уклонению от уплаты средств на содержание несовершеннолетних активно обсуждалась в широких кругах общественности в 1940–1950-х гг. XX в. Правительство СССР уделяло серьезное внимание семье, защите интересов детей и иных лиц, находящихся на содержании трудоспособных членов семьи. В связи с этим, неплательщики алиментов попадали под категорию лиц, в отношении которых органы НКВД проводили оперативные розыскные мероприятия [1, с. 38].

На территории Донбасса в послевоенный период наблюдалась сложная социально-экономическая обстановка, а высокая степень урбанизации, обусловленная скоплением промышленных предприятий со значительной массой привлеченного капитала, большое количество беспризорников и антиобщественного элемента в крупных индустриально развитых городах, огромный приток населения из других районов УССР в Донбасс, способствовали тому, что неплательщики алиментов довольно легко могли затеряться на просторах региона и долгое время уклоняться от уплаты алиментов. Поэтому вопросы социально-правовой защиты прав детей, и, в частности, механизм правового обеспечения принудительного исполнения родителями алиментных обязательств, имели большое значение на территории края [2, с. 110].

Годы Великой Отечественной войны стали тяжелым временем для советской семьи. В данный период осуществить взыскание алиментов было практически невозможно. В связи с этим, Верховный Суд СССР приостановил производство и исполнение дел о взыскании алиментов, так как в основном ответчики были призваны на службу в армию. Соответственно и розыск неплательщиков алиментов как в УССР в целом, так и в Донбассе в частности, в данный период был малоактивен. Высокая смертность мужского населения в военное время привела к увеличению количества неполных семей. Государство всеми силами пыталось поддержать семьи, в том числе этому способствовал и вышеупомянутый Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. Однако данным же Указом устанавливалось, что только зарегистрированный брак порождает права и обязанности супругов, а фактические брачные отношения более не приравнивались к зарегистрированному браку. Указ отменил право матери на обращение в суд с иском об установлении отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка, родившегося от лица, с которым она не

состояла в зарегистрированном браке. Таким образом, мужчины были полностью свободны в отношениях с женщинами, осознавая, что женщины не вправе требовать установления отцовства рожденного ребенка, а также претендовать на получение средств на его содержание [4, с. 5].

Позже, 14 марта 1945 г., Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. в отношении детей, родители которых не состоят между собой в зарегистрированном браке», в котором одним из пунктов устанавливалось, что «иски матерей о взыскании алиментов на содержание ребенка, родившегося до издания Указа от 8 июля 1944 г., от лица, с которым мать не состоит в зарегистрированном браке, при условии, если ответчик записан в качестве отца ребенка в книгах записей актов гражданского состояния, подлежат рассмотрению в судебных органах» [9, с. 17].

Поиском и привлечением к ответственности неплательщиков алиментов в Донбассе в 1940–1950 гг. занимались органы местной милиции. Если с 1940 г. эти мероприятия не входили в общую систему всесоюзного розыска, то с 1948 г. мероприятия по розыску лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, осуществлялись на уровне и местного, и союзного розыска. Однако надо отметить, что работа в данном направлении не всегда осуществлялась на должном уровне, вследствие нехватки сотрудников милиции в штате местных органов правопорядка. Так, в апреле 1948 г. в штате отделений–групп оперативных отделов УМВД Ворошиловградской области (ныне – территория Луганской Народной Республики) по розыску неплательщиков алиментов состояли начальник отделения, старший оперуполномоченный и оперуполномоченный, то есть, всего три человека. А в 1949 г. такие опер отделы в Ворошиловградской области вообще были упразднены [2, с. 107].

Статус супругов, имевших одобрение на развод от суда, но не внесших плату за развод, ничем не отличался от статуса находящихся в браке. В случае, если решение не удовлетворяло истца или ответчика, в течении 10 дней в вышестоящий суд можно было подать жалобу. Жалобу можно было подать как на само решение, так и на некоторые пункты (например, на стоимость развода), дела в вышестоящем суде оказывались как посредством кассационных жалоб, так и истребованием дела в порядке надзора. В Верховный суд СССР, последнюю возможную инстанцию для рассмотрения дела, дела попадали требованием в порядке надзора, там выносили решение либо о соглашении с решением предыдущей инстанции, либо об отмене решения предыдущего суда и возвращении дела на новое рассмотрение. То есть, как видим, на самом деле судебное решение редко было преградой к разводу, но сама процедура, ее затратность, как денежная, так и временная, ее публичность, ее многоступенчатость приводили к тому, что действительно ряд дел отсеивался еще до вынесения решения суда или даже после, при уплате государственной пошлины. Временные затраты на суд, в случае, если была подана кассационная жалоба, могли занимать более года [7, с. 135].

Значительную поддержку в работе периферийным гор/райотделам и отделениям милиции г. Ворошиловграда (ныне – г. Луганск, ЛНР) оказывало Отделение негласного состава Оперативного отдела УМ Министерства государственной безопасности. Так, согласно отчетам периферийных отделов, только за январь 1951 г. в г. Ворошиловграде было выявлено 10 неплательщиков алиментов. В Белолуцком районе Ворошиловградской области за 1951 г. были просмотрены все розыскные дела уклоняющихся от уплаты алиментов и активизирован их розыск. В ходе работы периодически на беседу вызывались заявительницы, через которых устанавливались адреса неплательщиков алиментов.

В начале 1951 г. было заведено 26 розыскных дел на неплательщиков алиментов, в течение года – еще 13 дел, в итоге были разысканы 17 человек и остались в розыске 22 дела. Но, несмотря на предпринимаемые меры, работа с неплательщика в Донбассе считалась неудовлетворительной. В 1952 г. бригадой УМ МГБ УССР установлено крайне неудовлетворительное состояние работы отдела розыска УМ МГБ и горрайорганов милиции Ворошиловградской области по розыску лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов [2, с. 127].

Таким образом, в 1943–1953 гг. развод не только в Донбассе, но и по всему СССР, стал более сложной, но в то же время чисто формальной процедурой. В 1950-е гг., когда ввиду сложности развода, многие пары состояли в фактических брачных отношениях, у них рождались дети, которые не могли носить имени и фамилии отца, быть его наследниками, а в случае распада такой семьи, не получали никакой материальной поддержки. В то же время, семейная политика государства заботилась о детях, родители которых официально расторгли брак, путём назначения алиментов и борьбы с их неплательщиками.

После Великой Отечественной войны многие женщины в Донбассе не могли выйти замуж и создать полноценную семью, что объяснялось сложной демографической ситуацией, так как миллионы советских мужчин погибли на фронте. Руководство Коммунистической партии Советского Союза уделяло серьезное внимание семье, защите интересов детей и иных лиц, находящихся на иждивении трудоспособных членов семьи, вопросам регистрации и расторжения брака. Законодательные акты правительства были направлены на признание только официально зарегистрированных браков. Указ от 8 июля 1944 г., как и два последующих закона, можно рассматривать как своевременные меры с целью поддержания семей, матерей и детей, и защиты их прав. При этом необходимо отметить, что данные указы были ориентированы на послевоенное общество и должны были носить временный характер. Одной из важнейших социальных задач было обеспечение соблюдения прав несовершеннолетних членов семьи и исполнения алиментных обязательств перед ними.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврыш О. В. Приоритетные направления советской государственной семейной политики в 1945–начале 1950–х гг. (на материалах УССР) // Альманах современной науки и образования. – 2015. – № 10 (100). – С. 33–38.
2. Грошева В.К. Борьба со злостными неплательщиками алиментов силами оперативных подразделений милиции Донбасса в 1940–1950–е гг. // Антиномии. – 2021. Т. 21, вып. 2. – С. 109–127.
3. Миненко Г.Н. Культура городской семьи в 1945–1970–х годах // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2020. – № 53. – С. 173–179.
4. Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» (Указ от 8 июля 1944 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР, 1944 г., № 37. – С. 5.
5. Саржан А.А. Изменения в социально-бытовых условиях жизни населения Донбасса во второй половине 40–60–х годов XX века // Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли им. Туган-Барановского. – 2009. – №2. – С. 118–124.
6. Свердлов Г. М. Советское семейное право. – М.: Госюриздат, 1958. – 299 с.
7. Седова Д. В. Правовые основы государственной семейной политики СССР в послевоенное десятилетие // Вестник Екатеринбургского института. – 2015. – № 1. – С. 134–138.
8. Старченко Н.Н. Советский новый год: новогоднее торжество в первое послевоенное десятилетие (на примере города Сталино) // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б. Гуманитарные науки. – 2023. – № 4. – С. 26–32.

9. Телишев В.Ф. Государственная политика в области брачно–семейных отношений в СССР в годы Великой Отечественной войны // Ученые записки Казанского университета. – 2008. – Т. 150, № 1. – С. 169-176.
10. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия – звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» (по состоянию на 7 мая 1986 г.) (с изменениями и дополнениями). URL: <https://base.garant.ru/186976/> (дата обращения 04.11.2024).
11. Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. – М.: Мысль, 1979. – 367 с.
12. Шаповалова Я. А. Семейно–брачные отношения в СССР в 1944–1945 гг. // Общество: философия, история, культура. – 2013. – №4. – С. 50-53.

Поступила в редакцию 09.01.2025 г.

DIVORCE AS A SOCIAL PHENOMENON IN THE POST-WAR DONBASS

T. Y. Ludorovskaya

The article examines the main legislative acts regulating the divorce process in the post-war decade. The factors that increase its probability are highlighted, the reasons for divorce and its consequences for family members and society are analyzed. The features of divorce proceedings in Donbass are revealed. Factors hindering divorces have been identified, which eventually led to a decrease in the total number of divorce proceedings in the region and the country.

Key words: divorce, marriage, family, USSR, Donbass, the Great Patriotic War.

Людоровская Татьяна Юрьевна
кандидат исторических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: t.ludorov@mail.ru

Lyudorovskaya Tatiana Yurievna
Candidate of Historical Sciences, Associate professor
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF
E-mail: t.ludorov@mail.ru